

ИНСТИТУТ ПОМИЛОВАЊА: ТЕОРИЈСКА РАСПРАВА PRO ET CONTRA**

Апстракт: Помиловање би сасвим оправдано могло да носи епитет класичног института кривичног права, јер од најстаријих познатих извора па све до савременог доба, представља неизбежни део ове гране. Дуготрајно постојање још увек не значи опште прихватање института. Напротив, његов развој обележавају озбиљне примедбе, као што је кршење основних принципа права попут законитости, једнакости грађана пред законом или поделе власти, а на листи аргумената против помиловања налазе се и онемогућавање опште превенције, ометање кривичног правосуђа и нефункционалност института. Помиловање је ипак преживело теоријску критику, захваљујући чињеници да је у питању флексибилан механизам за контролу садржаја и примене закона којим се могу конкретно реализовати различите функције – успостављање контроле између различитих грана власти, исправљање судских грешака, спровођење правде и правичности, смањење окрутности казни и хуманизација кривичног права, ресоцијализација, као и остваривање државно-политичких интереса. Негативна критика, по мишљењу аутора, осветљава слабе тачке института и мора бити путоказ приликом евентуалне измене начина на који је нормативно утемељен. У том смислу, концепт помиловања би требало преиспитати у позитивном праву Србије, јер је оптерећен многим проблемима, почев од необично широког садржаја у материјалној сфери, где се као посебно дискутабилно јавља ослобођење од кривичног гоњења, па све до амбивалентног положаја првостепеног суда и недостатка контроле у коришћењу ове прерогативе у процесној сфери.

* dusica@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0003-1473-0509.

** Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту“, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021–2025. година.

Кључне речи: помиловање, начело поделе власти, принципи кривичног права, генерална и специјална превенција, казнена политика.

1. Увод

Помиловање потпуно оправдано може понети епитет класичног института кривичног права, с обзиром на своју дугу и богату историју. Од најстаријих познатих извора до савременог доба, са изузетком краткотрајне епизоде постреволуционарног права у Француској, помиловање представља неизоставни део ове гране. Из дуготрајности се међутим, још увек не може извући закључак да се ради о институту који ужива опште, неподељено одобравање. Напротив, његов је развој обележен оштрим приговорима, а у западној теорији се, за разлику од домаће у којој је критичко преиспитивање овог института истинска реткост, и данас могу наћи мишљења о помиловању као аномалији савремених уставних система или анахроном остатку из времена када су апсолутни владари могли да се мешају у послове правосуђа. С правом се може поставити питање због чега држава традиционално допушта изузетке од кажњавања, иако су се за то стекли сви формално постављени услови, због чега поједине учиниоце кривичних дела дарује привилегијом опраштања, док друге подвргава репресији. Какав је то, претпоставља се несумњиво значајан и крупан, мотив наводи да одустане од *ius puniendi*, једног од своја два темељна овлашћења? Уважавајући поларизованост теоријских схватања о помиловању, излагање о оправданости је конципирано у две целине, као нека врста прегледа разлога *pro et contra*, уз покушај критичког сагледавања изнетих ставова.

2. Аргументи против постојања института помиловања

Прве озбиљне критике потекле су из пера представника класичне школе. У преиспитивању читавог феудалног кривичног права, под удар је дошло и помиловање, пре свега због уочених арбитрерности и злоупотреба у његовој примени. Без постављених правила и ограничења, помиловање је било само још једна у низу еманација владаре апсолутне моћи. Он је могао своје овлашћење користити неспутано у недостаку било каквих механизма контроле, што не чуди, пошто је у својим рукама обједињавао све три гране државне власти.

Чезаре Бекарија је читаво поглавље свог дела „О злочинима и казнама” посветио управо помиловању, издвајајући неколико аргумента који се, попут општег места, редовно понављају у каснијим крити-

кама. Једна од негативних консеквенци постојања и примене института пронађена је у онемогућавању остваривања генералне превенције. Како се помиловањем избегава и заобилази кривичноправна репресија, тиме се не шаље позитивна порука друштву. Управо обрнуто, само се потенцијални деликвенти подстичу и охрабрују да почине злочин. „Ако се људима покаже да се злочини могу и опростити и да казна није нужна последица злочина, онда се у њих побуђује нада у некажњивост и сугерира им се мисао да је, кад је већ могућ опрост, кажњавање пре чин силе неголи правде.”¹

Таквих мишљења има у нашој старијој теорији. „И заиста, да би било веће гаранције да ће појединци поштовати законе, потребно је да они буду убеђени да неће измаћи од казне која сустиже онога ко се о њих огреши. Али, ако се они буду могли надати да њихове незаконите радње могу остати некажњене ... закон ће тада имати много мање ауторитета.”² Перићева најстрожа критика била је упућена једном облику помиловања – ослобођењу од кривичног гоњења,³ јер је сматрао да таква могућност представља озбиљан фактор друштвене дестабилизације, ризик за настанак насилних политичких промена.

Посебну пажњу привлачи и следећи Бекаријин став: „... Када владар кога помилује, изгледаће као да жртвује јавну сигурност ради сигурности појединца...”⁴ из којег проистиче нови приговор. Преточен у модерни језик, претходни цитат указује да, на себи својствен начин, помиловање руши легитимност кривичног права и доводи у питање његову заштитну улогу.⁵ Да би одиграло своју функцију право уопште, па и кривично право као његов део, мора да ужива изванредан, критични степен одобравања, мора да се доживљава као логична, неопходна и општекорисна творевина. Управо на ове темеље кривичног права атакује помиловање – „лакоумно благодарје”, како рече Бекарија. Колико је овај приговор битан, у склопу читаве филозофске концепције аутора, постаје јасно тек када се напомене да је он један од мислилаца, који су веровали у концепт настанка државе и права на основу друштвеног уговора.

¹ Ђ. Бекарија, *O zločinima i kaznama*, Split, Logos, 1984. godine, str. 132.

² Ж. Перић, *O амнестији у српском кривичном праву*, Београд, Штампарија С. Раденковића, 1909. године, стр. 9.

³ Који се онда примењивао само на помиличке делинквенте. Прим. ауг.

⁴ Ђ. Бекарија, *Op. cit.*, str. 132.

⁵ На исту опасност указују и неки савремени аутори. Како се помиловањем у ствари дерогира примена кривичног права, оно не сме да буде ништа друго до ретког изузетка, како не би осујетило остваривање његове заштитне улоге. Ф. Ваџић, *Krivično pravo, Opći dio*, Zagreb, Informator, 1978. godine, str. 509, З. Стојановић, *Krivično pravo, Општи део*, Београд, Правни факултет, 2003. године, стр. 371.

Поред наведених, Бекарија је поставио питање компатибилности начела поделе власти и помиловања, као уосталом и неки други познати мислиоци онога доба, попут Монтеѕкјеа. Не упуштајући се детаљно у проблем како остварити независност грана државне власти, како поставити бране уплитању једне власти у послове друге, констатовао је да је овлашћење да опрашта казне погрешно дато извршној власти. Милост је врлина онога ко законе ствара, а не онога ко законе примењује. Касније је често истицан исти приговор, али са новим, другачијим образложењем, као недопустиво мешање извршне власти у ингеренције судске. Таква повреда се посебно истиче у случају аболације, када је кривични поступак започео или је чак већ подигнута оптужница. Помиловање је у овом контексту окарактерисано као нека врста страног тела у домену примене судске одлуке, неусаглашеност са системима савремених демократских држава, где је суђење и изрицање казни остављено искључиво за судску власт.⁶

Интересантно је да се и данас често чују оцене да помиловање ремети казнену политику судова. Како се орган надлежан да одлучује о помиловању заправо појављује као нови, уз судове паралелни субјект казнене политике, отвара се питање њихове међусобне синхронизације.⁷ Мада домаћи теоретичари углавном сматрају да се у позитивном праву проблем донекле решава постављањем обавезе да се од првостепеног суда тражи мишљење о оправданости молбе за помиловање,⁸ то ипак није тако, пошто мишљење нема обавезну снагу. Дакле, не преостаје ништа друго до закључка да помиловање, по природи свога садржаја, ублажава казнену политику судова, мада постоје и другачије визије. Насупрот типском понављању претходне констатације, изнет је и став да помиловање посредно може да доведе до заштрављања казнене политике судова.⁹ Вероватно се идеја заснива на претпостављеној реакцији судије који, имајући у виду и могућност да казна буде смањена у поступку помиловања, врши „урачунавање“ смањења у изречену казну, не би ли се на крају ипак постигла сврха кажњавања. У крајњем, може се рећи да предимензионирана употреба помиловања,

⁶ L. Sebba, *The Pardoning Power, A World Survey*, *The Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 66, no. 1, 1977. godine, str. 83.

⁷ М. Трифуновић, *Уставноправни и политички аспект института помиловања*, *Југословенска ревија за криминологију и кривично право*, бр. 2, 1973. године, стр. 225.

⁸ Оваква обавеза је постављена чл. 9. ст. 1. *Закона о помиловању*, *Службени гласник Републике Србије*, бр. 49/1995 и 50/1995-испр., као и чл. 6. ст. 2. *Упутства о поступању судова и завода за извршење казни затвора у поступку помиловања*, *Службени гласник Републике Србије*, бр. 6/1998 и 7/1998-испр.

⁹ С. Пихлер, *Прилог расправи о помиловању*, *Правни живот*, бр. 6-7/1987, стр. 700.

када оно постане делатност одобравања, а не делатност одбијања, не води само ремећењу казнене политике судова, већ представља увођење административног одмеравања казне „на мала врата”, што је неприхватљиво за системе у којима важи принцип судске индивидуализације.

Детаљније проучавање Бекаријиног дела упућује на још неке приговоре. Иако у поглављу о помиловању није експлицитно наведено, из читавог учења следи да се, строго посматрано, применом помиловања крши темељно начело кривичног права – начело законитости.¹⁰ Ако је казна изречена на основу закона, свака даља интервенција је не само излишна већ и штетна, пошто се јавља као нарушавање поменутог принципа. Треба имати у виду да се начело законитости схватало другачије него данас, и да се врхунцем његовог спровођења у дело сматрао систем апсолутно одређених казни, са којим је помиловање апсолутно неспојиво.

Сличан негативни утицај помиловање остварује и на принцип сразмерности казне;¹¹ ако је испоштован, нема потребе за било каквом накнадном корекцијом. Наравно, представници класичне школе су заговарали тзв. објективну сразмерност, прилагођеност казне учињеном делу, његовој тежини, не узимајући у обзир субјективне околности, везане за учиниоца, на чији је значај касније указано у оквиру неких других школа кривичног права.

Надаље, помиловање не „иде под руку” ни са принципом једнакости грађана пред законом. Како не постоје никакви формални основи, чијим би испуњењем било оправдано дати помиловање, оно је вазда било засновано на слободној оцени, те је тако отворена могућност да се у сличним ситуацијама потпуно различито поступи. Дајући милост једном, а ускраћујући је другом, помиловање постаје инструмент неоправданог фаворизовања или, из другог угла, неоправдане дискриминације појединих делинквената. Да ли уопште трошити речи на описивање неједнаког положаја двојице осуђеника на смрт, на пример, од којих је једном казна замењена блажом, а другом не, где се помиловање јавља буквално као граница између живота и смрти?

Истовремено, неправда не настаје само на релацији помилованог и непомилованог, већ и у односу помилованог и жртве кривичног дела, по латинској *Qui parcit nocentibus, innocentes punit*.¹² Све док се сврха кажњавања видела у одмазди и испаштању, помиловање се логично

¹⁰ „... само закони могу одређивати казне за злочине ...”, Ђ. Бекарија, *Op. cit.*, стр. 72.

¹¹ „... мора, дакле постојати сразмерност између злочина и казни ...”. Ђ. Бекарија, *Op. cit.*, стр. 76.

¹² Ко прашта кривцима, кажњава невинне. Прим. аут.

могло схватити и као средство ометања кривичне правде, јер се његовом применом осуђени ослобађао патње, коју је заслужио извршењем кривичног дела. Тако се оштећени и њему блиска лица лишавају моралне сатисфакције услед сазнања да је злочинца мимоишла оправдана казна.¹³

Увиђајући недостатке, Бекарија се истовремено помирио са привременом нужношћу његовог постојања. Ондашње стање кривичног права, са „*апсурдним законима и окрутним казнама*“, створило је потребу за постојањем једног корективног института у служби надомештања различитих недостатака. Напротив, у боље уређеним правним системима, где би „*казне биле благе, а начин суђења правилан и брз*“, ова потреба би брзо ишчилела. „*Ако је помиловање нужно онолико колико је право погрешно, онда док је право добро, помиловање значи повреду тог права.*“¹⁴

Листи приговора су, у савременој теорији, придодати непотребност и нефункционалност помиловања. Изучавање историјског развоја института показало је да је он, у току свог дуготрајног постојања, био нека врста панацеје за различите недостатке и недовољну изграђеност кривичног права. Њиме је раније превазилажено непостојање читавог низа института (неурачунљивости и (битно)смањене урачунљивости, олакшавајућих околности, ублажавања казне, ослобођења од казне, условног отпуста, рехабилитације, понављања поступка, ванредног ублажавања казне и других).¹⁵ Јасно је да га данас не би требало користити као њихову замену. Примена у том домену указала би на једну од две подједнако лоше ствари, или да нешто није у реду са самим правом (јер нема оформљене самосталне институте о којима је било речи) или да се оно погрешно примењује (јер садржи самосталне институте, али се, уместо да они буду коришћени ради остваривања оне сврхе којој су намењени, употребљава помиловање).

Разматрање приговора на рачун помиловања не може да прође без констатације да су многи од њих настали у специфичном друштвеном односно политичком контексту. Прелазак из феудалне у буржоаску друштвено-економску формацију, обележила је критика апсолутистичке власти, па је у многе аргументе против помиловања заправо

¹³ Слично наведеном, Кант је у складу са основним постулатима свога учења, сматрао да је казна категорички императив злочина, нужност коју намеће правда. У том светлу помиловање представља фактор који ремети склад и логичан след ствари, по којем је казна нужан одговор на злочин. L. Sebba, *Op. cit.*, str. 96.

¹⁴ Џ. Бекарија, *Op. cit.*, str. 132.

¹⁵ L. Sebba, *Op. cit.*, str. 83.

заоденута и преточена критика или сликовито речено страх од неогра-ничене власти, самовоље и правне несигурности. Аутоматски се може закључити да сви ти приговори, чак иако се ни данас не могу у потпуности одбацити, имају много мању снагу но што је то био случај у време њиховог појављивања. Успостављање потпуне контроле над применом овог института наравно није могуће, противно је његовој природи, али далеко од тога да никаквих механизма контроле нема, почевши од чињенице да је помиловање сада неупоредиво детаљније регулисано, но што је некада било, па носилац овлашћења није баш апсолутно слободан при његовом вршењу. Остали механизми се разликују у зависности од посматраног правног система, а у крајњем макар дугогодишња демократска традиција, притисак јавности и опасност од ускраћивања њене подршке, у великом броју држава могу да представљају брану неодговорном коришћењу прерогативе помиловања. Међутим, тамо где овакве демократске вредности нису изграђене значајне опасности и даље постоје.

Неки аргументи, као на пример приговор слабљења генералне превенције, су прилично дискутабилни. Углавном се помиловање прилично ретко користи, тако да ниједан учинилац кривичног дела не може са стопроцентном сигурношћу рачунати на добијање помиловања. Када се то узме у обзир, питање је да ли постојање оваквог института може да буде генератор криминалног понашања.

Бекаријин концепт помиловања као института „са ограниченим роком трајања”, где се потреба за његовим постојањем гаси са усавршавањем кривичног права и кривичног правосуђа, постао је сам по себи превазиђен. Од његовог времена до данас учињен је несумњив напредак у овим областима, а да то ипак није довело до одбацивања помиловања. Чини се да је поменута критика заснована на једној претерано идеалистичкој и утопијској претпоставци, о могућности постојања савршеног права и савршене државе односно судства, као једне гране државне власти.

3. Аргументи у прилог постојања института помиловања

Врло је интересантно да су неки аутори, полазећи од истог аргумента који је служио за оспоравање помиловања – начела поделе власти, извели управо супротан закључак о потреби његовог постојања. Подела власти заправо не значи њихову потпуну одељеност и недодирљивост, што је у крајњем херметичан и тешко изводљив концепт, већ напротив одређену интеракцију у виду међусобне контроле, у мери која не прераста у ометање и проширивање једне власти на

рачун друге (теорија *checks and balances*). Тако помиловање делује као неопходна провера, коју извршна власт спроводи према судској, али и законодавној власти.¹⁶ Помиловање је корективни механизам у случају постојања судских грешака, када нема више других правних средстава за њихово исправљање, а са друге стране и сигнал да постоји потреба за променом закона, који не прате друштвени развој. У америчкој правној теорији се чак сматра, ма колико чудно звучало, да се помиловањем може контролисати и уставност закона, позивајући се на познати случај када је председник Џеферсон помиловао све осуђене по неуставном Закону о странцима и угрожавању државног уређења и безбедности, и тиме ефикасно „поништио“ закон, исто као што би то учинио Врховни суд.¹⁷ Одатле и потиче смисао давања овог овлашћења извршној власти, јер се „користи за исправљање судских одлука лишених флексибилности, а такође и за исправљање ограничења својствених законодавству у његовој неспособности да препозна све комбинације могућих случајева“.¹⁸ Са друге стране, постоје и одређена ограничења примене помиловања, услед контроле коју у различитим системима врше законодавна, судска, извршна власт, поред контроле јавности, која има више политички значај.¹⁹ Облик контроле законодавног тела постоји у Уставу државе Њујорк, који обавезује гувернера да сваке године поднесе извештај о сваком случају помиловања у протеклом периоду, посебно наводећи разлоге на којима је одлука заснована. Истовремено, аболиција је у неким савезним државама које је дозвољавају, због јачине правног дејства, условљена потврдом законодавног тела. Механизми судске контроле се прилично разликују, пре свега по степену и јачини утицаја суда на доношење одлуке о помиловању. Најслабији облик, боље рећи тек наговештај судске контроле, постоји у системима где се тражи мишљење првостепеног суда. Како формално посматрано, мишљење у већини проучаваних права није обавезно за надлежни орган остаје нада да може бити усвојено због ауторитета суда, проистеклог из снаге његових аргумената. Рећи су „прави“ механизми, у којима улога суда није само симболична, као на пример у поје-

¹⁶ B. Hoffstadt, *Normalizing the Federal Clemency Power*, Texas Law Review, vol. 79, iss. 3, 2001., str. 592.

¹⁷ F. H. Easterbrook, *Presidential Review, 40 Case*, W. Res. Law Review, 1990., str. 907., M. C. Love, *Of Pardons, Politics and Collar Buttons: Reflections on the President's Duty to be Merciful*, Fordham Urban Law Review, vol. 27, no. 5, 2000., str. 1506.

¹⁸ W. F. Duker, *The President's Power to Pardon: A Constitutional History*, William and Mary Law Review, vol. 18, no. 3, 1977., str. 537.

¹⁹ D. T. Kobil, *Quality of Mercy Strained: Wrestling the Pardoning Power from the King*, Texas Law, Review, 569, 1991., str. 21.

диним федералним јединицама САД, где гувернер може помиловати лице које је већ два пута осуђено само уз препоруку четири судије Врховног суда, односно ако не постоји противљење судије који је донео првостепену пресуду. Контрола од стране извршне власти карактеристична је за монархије; помиловање као акт монарха мора да буде премапотписан, чиме се успоставља одговорност надлежног министра. И поједине републике, попут Француске, имају сличан механизам, тако да без сапотписа надлежног министра ниједан акт помиловања не може постати пуноважан. Компаративна анализа је, такође, указала да неки правни системи познају контролу јавности. Најчешће се то чини путем објављивања одлуке о помиловању у службеном гласилу, али има и другачијих примера. Да се опет вратимо у САД, чији закони пружају обиље посредних ограничења помиловања, где се у појединим државама тражи обавештавање опште јавности о покренутом поступку, путем средстава јавног информисања оног округа у којем је кривично дело учињено. По доношењу одлуке о помиловању, читав предмет се архивира, али је од посебног значаја чињеница да је доступан јавности и да се на захтев може прегледати.

Могућност исправљања судских грешака би се могла назвати класичним разлогом у корист помиловања, пошто готово да нема аутора, који се на њега не позива у својим излагањима.²⁰ Иако данас постоје различити процесни механизми контроле исправности судске одлуке, може се десити да они не „ухвате” баш сваку грешку, па помиловање остаје (поред амнестије) последња нада, ако су искоришћена предвиђена редовна и ванредна правна средства. Има мишљења да је помиловање ефикасније средство за исправљање грешака од рецимо понављања поступка или ванредног ублажавања казне, јер је њихова примена везана за услове, а и поступак примене траје дуго.²¹ Треба додати да се овај разлог нарочито истиче у законодавствима која

²⁰ Код нас Т. Живановић, *Основи кривичног права Краљевине Југославије, Општи део*, Београд, Гундулић, 1937. године, стр. 400; М. Аћимовић, *Кривично право, Општи део, Књига I*, Суботица, Градска штампарија, 1937. године, стр. 172; М. Радовановић, *Кривично право, Општи део*, Београд, Савремена администрација, 1972. године, стр. 332; Н. Срзентић, А. Стајић, Љ. Лазаревић, *Кривично право Југославије, Општи део*, Београд, Савремена администрација, 1994. године, стр. 392; Б. Чејовић, В. Миладиновић, *Кривично право, Општи део*, Ниш, Правни факултет, 1995. године, стр. 551; Љ. Јовановић, *Кривично право, Општи део*, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1986. године, стр. 339; Д. Јовашевић, *Амнестија и помиловање*, Београд, Intermex, 2001. године, стр. 40 и др.

²¹ Т. Живановић, *Ibid.*, слично и Б. Чејовић, В. Миладиновић: „... амнестија и помиловање су установе помоћу којих се најлакше могу отклонити судске заблуде ...”, *Ibid.*

немају институт понављања поступка. Из тог разлога су се у англосаксонском праву, историјски посматрано, искристалисала два вида помиловања, *pardon of course and right* (по току поступка и праву) и *pardon of grace* (по милости).²² Први је представљао начин да монарх успостави контролу над кривичним поступком, што је било неопходно у случају судских заблуда, јер није било других могућности, док је други израз милости и праштања, проистекао из схватања да су кривична дела, као и било које друге повреде краљевих закона, напади усмерени против самог краља, те је искључиво њему могло припасти право да ослободи од кажњавања. Када се узме у обзир да су могуће и кардиналне грешке, као што је осуда невиног лица, избија на видело значај поменуте улоге, који је у неким земљама био изузетно наглашен чак и до новијег доба.²³ Али, остаје чињеница да помиловање није баш погодно корективно средство у случају осуде невине особе, чији интерес може бити у потпуности задовољен само доношењем ослобађајуће пресуде. Помиловање овде може имати улогу једино у томе да осуђеног ослободи издржавања казне, пре него што се судским путем поништи сама осуда. Како акт помиловања не садржи ништа о кривичној одговорности лица на које се односи (нити да је оно криво нити да није), у случају аболиције остаје, да је тако назовемо, морална, неправна сумња у његову кривицу. Тако испада да се од акта помиловања, иако је *in favorem* једног лица, може претрпети нематеријална штета. Такође, услед трајног дејства помиловања, стоји и да се против истог лица за исто кривично дело не може поново водити кривични поступак (због приговора *res iudicata*), чак и када би оно само то желело, јер има интерес да докаже своју невиност.

Традиционално се помиловање брани разлогом правде односно правичности. Примена осуђујуће судске пресуде, иако она нема никакве правне или материјалне недостатке, вређа осећање правичности у различитим ситуацијама – када кривично дело за које је лице осуђено укинута; када је оно и даље формално кривично дело, али је изгубило друштвену опасност; или када је прописана, а тиме и изречена казна у новим друштвеним околностима постала престога, иако се у време суђења чинила оправданом. Помиловање у наведним ситуацијама премошћава јаз између легалитета и правде, као моралне вредности. „Помиловање прихвата чињеницу да овај свет није само свет права, према изреци *Fiat iustitia, pereat mundus*, него да поред права постоје и

²² L. Sebba, *Op. cit.*, str. 117.

²³ На пример могућност ревизије је у САД уведена тек 1907. године, када је донет *Criminal Appeals Act*, B. Hoffstadt, *Op. cit.*, str. 572.

друге вредности, и да ће можда бити потребно помоћи тим вредностима да постигну важење насупрот праву.”²⁴ Ако се, говорећи о овом аргументу, са апстрактног терена филозофије права пређе на терен криминалне политике, следи да је помиловање тесно повезано са једним њеним сегментом – политиком декриминализације. Права декриминализација (декриминализација *de iure*) представља сложен и дуготрајан процес, који изискује интервенцију самог законодавца, тј. измену кривичноправне норме. Како спора законска процедура није увек стању да прати динамичност друштвених промена, отвара се простор за дејство помиловања, у међувремену, од учачавања неоправданости кажњавања до промена на законодавном плану. Другим речима, помиловање може бити покретач и / или претеча декриминализације *de iure*. Тако се на један посредан начин, мада на први поглед изгледа противречно, кроз непримењивање правилне и на закону засноване пресуде услед коришћења помиловања обезбеђује и гради легитимност кривичног права, јер се доприноси његовом усаглашавању са стварношћу, чиме цео систем добија смисао и оправдава своје постојање. Из наведеног става не би ваљало закључити да се препоручује и заговара шира и трајнија употреба помиловања ради остваривања ових циљева. Помиловањем се никако не може заменити деловање законодавца, али се оно може искористити као привремено помоћно средство. Друга димензија односа помиловања и декриминализације *de iure* постаје видљива тек након што је она извршена. Није тешко замислити случај укидања неке инкриминације и истовремену примену раније изречене казне за ту инкриминацију. Ако је пресуда којом је казна изречена постала правноснажна, искључена је примена блажег закона, па се помиловање, поред амнестије, јавља као једно од преосталих решења за исправљање неправде и усаглашавање са новим друштвеним потребама. Што је оправданост постојања инкриминације била мања, расте оправданост коришћења ових института. Значај декриминализационе улоге помиловања постаје јаснији када се она стави у контекст радикалних друштвених промена, које могу довести до тога да правноснажна осуда више није у складу са степеном опасности дела, посебним делом, а некад ни са основним начелима новог кривичног права.

Ако се опет вратимо правди и правичности, не може остати незапажено да не доводи само промена општих друштвених околности до осећаја неправедности кажњавања, некада он може потећи од промена чисто личних прилика, као што су тешка болест осуђеног, смрт његовог

²⁴ Г. Радбрух, *Филозофија права*, Београд, 1980. године, стр. 224.

брачног друга, која оставља малолетну децу без родитељског старања и слично. Правичност, обзир према осуђеном или његовој породици у овим случајевима налажу да држава одустане од свог *ius puniendi*, те се помиловање јавља као нека врста нужне допуне кривичног правосуђа. Отуда не чуди што је познати теоретичар Гаро овај институт кривичног права назвао „*једном формом социјалне правде*”.

Ублажавање суровости казни и хуманизација кривичног права представљају, такође, аргументе у корист помиловања, које је приметио чак и Бекарија, познат као противник ове установе. Јасно је да су ови аргументи некада имали много јачу снагу но што је то данас случај. Развој кривичног права се углавном креће у правцу хуманизације, о чему сведоче укидање смртне и телесних казни, увођење низа супститута казни затвора, усвајање принципа сразмерности, измештање појединих кажњивих дела из кривичне у сферу других јавноправних или чак приватноправних деликата и слично.

Врло често се у кривичноправној литератури помиловање доводи у везу са ресоцијализацијом; готово да нема домаћег уџбеника без констатације о помиловању као инструменту за њено остваривање. Помиловању се придаје значај стимулативног средства; оно подстиче осуђеног да се добро влада у току издржавања казне, не би ли, као неку врсту награде, заслужио помиловање. Уврежени став о преваспитном дејству није ни произвољан ни случајан, већ је изникао непосредно из самог позитивног права. Посматрајући поступак помиловања, одмах се може уочити да доношењу одлуке претходи поступак прикупљања и провере одређених података, од којих се већина односи на понашање осуђеног лица на издржавању казне затвора или касније на слободи, не би ли се утврдио постигнути степен ресоцијализације. У прилог томе говори и садржина извештаја који сачињава установа у којој се издржава казна, где се наводе подаци о поштовању кућног реда и наредаба управе, дисциплинском кажњавању, погодностима, залагању на раду, успеху у образовању, односу према учињеном делу, на основу чега се даје процена личних особина осуђеника и утицаја казне на остваривање сврхе кажњавања.²⁵ Намеће се закључак, мада је одлука о помиловању ствар дискреционе оцене, да је оправдано дати помиловање, или из визуре осуђеног да га је оправдано очекивати, ако постоје показатељи о његовом преваспитању и оспособљавању да поштује друштвене норме и да се укључи у нормалан живот друштвене заједнице. Са друге стране, и неки пенолози практичари су, на основу свог богатог

²⁵ Члан 5. Упутства о поступању судова и завода за извршење казни затвора у поступку помиловања.

искуства у раду са осуђеницима установили позитивно мотивационо дејство помиловања.²⁶ Језиком пенологије речено, потенцијално ослобођење од казне код осуђеног може умањити депривацију слободе, осећај неприпадања и непријатељства према друштву, које га је осудило и изопштило. Мотивациона и специјално-превентивна улога помиловања се настављају у постпенитенцијарном периоду, због тога што данас помиловање отклања и различите негативне последице, настале услед осуде за кривично дело, које ометају повратак и реинтеграцију осуђеника. Применом овог института може се брисати осуда из казнене евиденције, без ограничења везаних за уобичајни, редовни поступак; правне последице осуде, које се састоје у забрани стицања права, се укидају или се скраћује њихово трајање, што важи и за неке мере безбедности, а успоставља се и фикције неосуђиваности, услед дате рехабилитације. Колико се на тај начин побољшава правни и уопште друштвени положај осуђеника, а са друге стране утиче на спречавање поврата, процењује се и на основу тога што се ограничења проистекла из неких правних последица осуде и неких мера безбедности односе на обављање занимања (звања, позива, дужности или делатности), што је посебно важно, јер незапосленост и сиромаштво могу бити криминогени фактори, пре свега имовинског криминалитета.

Може се оправдано поставити питање да ли помиловање заиста има улогу средства за постизање ресоцијализације. Чак и када би прихватили тезу да се осуђена лица добро владају очекујући помиловање као награду, мада је таква нада прилично климава и несигурна, како се помиловање по правилу ретко користи, то опет нужно не мора да представља доказ њиховог стварног поправљања. Може бити да се ради само о утилитаристичком „игрању улоге доброг затвореника”, без унутрашње промене у ставовима и животној оријентацији. Ако бисмо даље пратили понашање помилованог на слободи и утврдили да касније није осуђиван, ни тада не постоји потпуна сигурност да је ресоцијализација успела, јер нажалост, поновно вршење кривичних дела не резултира баш увек осудом. Изостанак поврата (и у криминолошком смислу!) још увек није поуздан знак да је искључиво помиловање одиграло преваспитну улогу, пошто је тешко разграничити степен његовог позитивног утицаја од позитивног утицаја преваспитних третмана

²⁶ Пенолози из Алжира су приметили да је, након увођења законске могућности да се казна доживотног затвора помиловањем преиначи у казну затвора са временским трајањем, драстично опао број самоубистава у затворима, иако је та могућност у пракси веома ретко примењивана. М. Совиљ, *Приказ саветовања о помиловању*, Пенолошки гласник, бр. 1-2, 1986. године, стр. 32.

у затворској установи. У којој мери је добро понашање заслуга помиловања, а у којој преваспитног третмана представља питање без одговора.

Иако су наведени разлози најчешће навођени у одбрану помиловања, они нису једини. Старија теорија је нарочито истицала постојање државних интереса за коришћење помиловања.²⁷ Нажалост, постављена констатација је остала без објашњења у чему се ти државни интереси састоје. Историјски примери показују да помиловање може бити искоришћено ради јачања поверења у власт, њену праведност и хуманост. Иако такву употребу лакше замишљамо у монархији, где се тако успоставља нека врста споне између монарха као „извора милости” и његових поданика, она је могућа и у другим облицима владавине. Трагови ове праксе постоје и данас, посебно код групних помиловања, која се дају поводом важних државних празника, чиме се појачава осећај лојалности власти, која се не доживљава само као неко ко узима, већ и као неко ко даје. Многи због тога критикују обичај обавезних годишњих помиловања, сматрајући да се на такав начин продужава она ирационалност која помиловање прати кроз читаво његово постојање. Потенцијална политичка употреба укључује, поред стварања поверења у нову власт нарочито после великих друштвених промена, и лечење политичке подељености и тензија насталих у грађанским ратовима, уставним кризама и слично. Чини се, међутим, да употреба помиловања у политичке сврхе пре спада у домен злоупотребе помиловања него у аргументе у прилог постојања ове установе. Са друге стране, чисто практично посматрано, поменути циљеви се неупоредиво ефикасније постижу применом амнестије него читавим низом аката помиловања.

4. Закључак

Полемика о потреби постојања помиловања не представља само јалово теоријско сучељавање без икаквог практичног ефеката и значаја. Док су заговорници показали да од помиловања не треба одустајати, јер се ради о флексибилном механизму контроле садржаја и примене права, „сигурносном вентилу за решавање напетости у праву”, да се послужимо речима Јеринга, опоненти су, са друге стране, расветлили

²⁷ Т. Живановић, *Op. cit.*, стр. 400. У нашој савременој теорији слично мишљење се налази код Б. Чејовића и В. Миладиновића: „... помиловање и амнестија су акти политичке мудрости, могућност да се из различитих државно-правних односно политичко-правних разлога, исправе изречене судске пресуде ...”, *Op. cit.*, стр. 551, З. Стојановића, *Op. cit.*, стр. 371. и др.

„слабе тачке” института, које отварају пут различитим његовим злоупотребама, што треба да буде узето у обзир при евентуалном преуређивању начина на који је нормативно постављен. У том смислу треба преиспитати концепт помиловања у позитивном праву Србије, јер је оптерећен многим проблемима, почевши од неубичајно широког садржаја у материјалној сфери, где се као посебно споран елемент садржине јавља ослобођење од кривичног гоњења, што је права реткост у упоредном праву, до амбивалентног положаја првостепеног суда и изостанка контроле у примени ове прерогативе у процесној сфери.

Литература

- Аћимовић М. (1937). Кривично право, Општи део, Књига I. Суботица: Градска штампарија
- Ваћић Ф. (1978). *Krivično pravo, Opći dio*. Zagreb: Informator
- Бекарија Ћ. (1984). *O zločinima i kaznama*. Split: Logos
- Duker W. F. (1977). The President's Power to Pardon: A Constitutional History. *William and Mary Law Review*. 18 (3). 475-538.
- Easterbrook F. H. (1990). Presidential Review, 40 Case, *W. Res. Law Review*. 905-929.
- Живановић Т. (1937). Основи кривичног права Краљевине Југославије, Општи део. Београд: Гундулић
- Закон о помиловању. Службени гласник Републике Србије, бр. 49/1995 и 50/1995-испр.
- Јовановић Љ. (1986). Кривично право, Општи део. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
- Јовашевић Д. (2001). Амнестија и помиловање. Београд: Intermex
- Kobil D. T. (1991). Quality of Mercy Strained: Wrestling the Pardoning Power from the King. *Texas Law Review*. 569-584.
- Love M. C. (2000). Of Pardons, Politics and Collar Buttons: Reflections on the President's Duty to be Merciful. *Fordham Urban Law Review*. 27 (5). 1483-1513.
- Перић Ж. (1909). О амнестији у српском кривичном праву. Београд: Штампарија С. Раденковића
- Пихлер С. (1987). Прилог расправи о помиловању. *Правни живот*. 6-7. 685-702.
- Радбрух Г. (1980). Филозофија права. Београд: Нолит

Радовановић М. (1972). Кривично право, Општи део. Београд: Савремена администрација

Sebba L. (1977). The Pardoning Power, A World Survey. *The Journal of Criminal Law and Criminology*. 66 (1). 83-121.

Совиљ М. (1986). Приказ саветовања о помиловању. *Пенолошки гласник*. 1-2. 32.

Срзентић Н., Стајић А., Лазаревић Љ. (1994). Кривично право Југославије, Општи део. Београд: Савремена администрација

Стојановић З. (2003). Кривично право, Општи део. Београд: Правни факултет

Трифунковић М. (1973). Уставноправни и политички аспект института помиловања. *Југословенска ревија за криминологију и кривично право*. 2/1973. 251-258.

Упутство о поступању судова и завода за извршење казни затвора у поступку помиловања. *Службени гласник Републике Србије*, бр. 6/1998 и 7/1998-испр.

Hoffstadt B. (2001). Normalizing the Federal Clemency Power. *Texas Law Review*. 79 (3). 561-640.

Чејовић Б., Миладиновић В. (1995). Кривично право, Општи део. Ниш: Правни факултет

Dušica Miladinović-Stefanović, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law, University of Niš,

Republic of Serbia

THE INSTITUTE OF PARDON: THEORETICAL DISCUSSION PRO ET CONTRA

Abstract

The institute of pardon (clemency) could quite justifiably bear the designation of a classical criminal law institute because it has been an unavoidable part of this branch of law from the oldest known sources up to the modern age. Yet, the long-term presence of this institute still does not imply its general recognition. On the contrary, its development was marked by serious objections pertaining to the violation of fundamental principles of law, such as legality, citizen equality before the law, or the separation of powers. The arguments against pardon also include interference with general prevention, obstruction of criminal justice, and dysfunctional nature of this institute. However, pardon has survived the theoretical criticism owing to the fact that it is a flexible mechanism for the control of content and application of law which may be used for different purposes: establishing control among different branches of governmental authorities, rectifying judicial errors, implementing the principles of justice and fairness, reducing the severity of punishment, humanizing criminal law, resocializing offenders, as well as accomplishing governmental and political interests. Negative criticism casts more light on the weak points of this institute. In the author's opinion, critical remarks have to be the signpost in the course of prospective changes in the normative regulation of this institute. In that sense, the concept of pardon should be re-examined in the positive law of Serbia because it is burdened by many problems, starting from the uncommonly wide content in the sphere of substantive law (including inter alia the exemption from criminal prosecution as a particularly debatable element) all the way to the ambivalent position of the court of original jurisdiction and the lack of control in using this prerogative in the sphere of criminal procedure.

Keywords: *pardon, separation of powers, criminal law principles, general and special prevention, penal policy.*